

Accessibility-Retrofit: Ein testgetriebenes Handlungsschema zur barrierefreien Umgestaltung digitaler Editionen

Ioannu, Johannes

johannes.ioannu@bbaw.de
Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften,
Germany
ORCID: 0009-0000-3952-0730

Sander, Ruth

ruth.sander@bbaw.de
Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften,
Germany
ORCID: 0009-0008-3678-9070

Digitale Editionen schöpfen ihren Mehrwert aus ihrem Potenzial zur Einbindung, wodurch gerade die Frage des Zugangs zum zentralen Qualitätskriterium wird (Lava-gnino, 2009: 63). Der Begriff erweist sich allerdings als vielschichtig und kann je nach Kontext mit unterschiedlicher Bedeutung aufgeladen werden (Martinez et al., 2019: 42). Zugang im Sinne der Verfügbarmachung von (Forschungs-)Daten wird bekanntlich im Punkt *Accessible* innerhalb der *FAIR*-Prinzipien behandelt (Wilkinson et al., 2016). Die Umsetzung dieser Prinzipien ist auch Qualitätsmerkmal digitaler Editionen (Dängeli und Stuber, 2020). Mit Formaten wie dem *FAIR February* von Text+ wird aktiv an der Verbreitung solcher Standards gearbeitet (Hegel et al., 2024). In den letzten Jahren wurde dieses Verständnis um das Thema Barrierefreiheit erweitert; eine Perspektive, die bis dahin kaum berücksichtigt wurde (Colón et al., 2023). Auch wenn einzelne, frühere Publikationen diesen Aspekt thematisieren (Williams, 2012; Del Turco, 2011), ist dessen konkrete Bearbeitung in digitalen Editionen, gerade im deutschsprachigen Raum, vergleichsweise jung (Martinez et al., 2019: 55). Bis heute wird der Diskurs nicht in der benötigten Breite geführt (Cappellotto, 2024: 7), obwohl unmittelbarer Handlungsbedarf besteht (Henzel, 2023).

Vorhandene Initiativen umfassen Workshops (Wunsch et al., 2024) und Handlungsempfehlungen (Blumesberger, 2022; Bössow et al., 2025). Gruppen wie die *AG Inklusion im Forschungsdatenmanagement* des Netzwerks *Go UNITE!* arbeiten an der Sichtbarkeit der Thematik (<https://go-unite.de/index.php/ag-inklusion-im-forschungsdatenmanagement/>). Ganze Forschungsprojekte widmen sich dem Aspekt Inklusion und Digital Humaniti-

tes (<https://daih.eu/>) und auch in den von RIDE und Text+ erarbeiteten Kriterien zur Überprüfung der Umsetzung der *FAIR*-Prinzipien in digitalen Editionen wird Barrierefreiheit nun explizit benannt (Gengnagel et al., 2022).

Bei der barrierefreien Gestaltung digitaler Editionen stehen DHler:innen also keineswegs orientierungslos dar. Trotz vorhandener Bezugspunkte sind die Stimmen zur tatsächlichen Implementierung barrierefreier Lösungen in der Editionspraxis gering. Dabei sind die Voraussetzungen verhältnismäßig günstig (Anderson, 2022: 2). Das mag natürlich mit dem hierfür benötigten Mehraufwand begründet werden, oft fehlt es aber auch an Problembewusstsein (Henzel, 2023: 81). Eine Nicht-Umsetzung hat jedoch direkte Auswirkungen auf Forschung und Lehre (Beer et al., 2025: 673f.), und auch im Verständnis von Open Science bedarf es einer Strategie (UNESCO, 2021: 2).

Auch wir bei TELOTA, der DH-Abteilung der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften (BBAW), stehen vor dieser Aufgabe. Die von uns betreuten digitalen Edition befinden sich jeweils in unterschiedlichen Stadien ihres oft ausgedehnten Entstehungszeitraums und wenn wir diese nun barrierefrei machen wollen, muss dies häufig im Nachgang der ursprünglichen Konzeption der jeweiligen Edition erfolgen. Ein praxiserprobtes Handlungsschema, das wir an einer Edition entwickeln und für weitere Umgestaltungen nachnutzen können, ist daher sinnvoll.

Als Test Case bietet sich die an der BBAW angesiedelte digitale Edition *Jean Paul - Sämtliche Briefe* hier besonders an (Bernauer et al., 2018–). Sie vereint aktuell zwei Briefkorpora und wird seit Anfang 2025 mit der Integration der Briefe an Jean Paul erweitert. Durch die Verknüpfung der Briefe mit dem Gesamtregister und untereinander präsentiert sich die Edition trotz heterogener Datengrundlage als kohärentes Korpus. In diesem Prozess müssen sich unsere Maßnahmen zur Umsetzung digitaler Barrierefreiheit fließend integrieren lassen und gleichzeitig flexibel genug sein, um künftige Daten einschließen zu können.

Für eine solche flüssige Transformation hin zur Barrierefreiheit der Edition folgt unser Handlungsschema einem testgetriebenen Ansatz: Wir erstellen eine Spiegelung der bestehenden Edition, um in einer kontrollierten Umgebung arbeiten zu können. Hier implementieren wir Tests zur Überprüfung der Barrierefreiheit nach bereits vorhandenen Empfehlungen und konkreten Richtlinien; etwa den Web Content Accessibility Guidelines (Campbell et al., 2023). Die identifizierten Mängel werden priorisiert und abgearbeitet. Dabei orientieren wir uns an Aufwand und Umsetzbarkeit. Erkenntnisse und Erfahrungen dokumentieren wir parallel. Zuletzt werden die gemachten Anpassungen in die bereits veröffentlichte Version der Edition integriert.

Dieses modulare, iterative Vorgehen hat den Vorteil einer erhöhten Nachnutzbarkeit und besseren Wartung. Das gilt sowohl für den Code und die Daten der Edition, als auch für das Verfahren an sich. Zu beachten ist dabei jedoch, dass Nutzer:innen oder Betroffene (zumindest bisher) nicht direkt eingebunden wurden, hier also kein partizipativer Ansatz verfolgt werden konnte. Zum jetzigen Zeitpunkt hat dieses Vorgehen einen mehr integrativen Charakter, da es

auf vorhandenen Grundlagen aufbaut, die systematisch umgesetzt werden.

Das Poster präsentiert das entwickelte Handlungsschema und die Erkenntnisse aus der praktischen Umsetzung. Es fungiert als Best Practice-Dokumentation für zukünftige Anpassungen digitaler Editionen an der BBAW und soll gleichzeitig die Aufmerksamkeit für dieses noch immer vernachlässigte Themenfeld erhöhen.

Bibliographie

- Anderson, Theresa, Randy D. Colón, Abigail Goben und Sebastian Karcher.** 2022. „Curating for Accessibility." *International Journal of Digital Curation* 17: 10. <https://doi.org/10.2218/ijdc.v17i1.837> (zugegriffen: 31.07.2025).
- Beer, Anna, Simone Franz, Katrin Henzel und Jan Klaes.** 2025. „Inklusion und Forschungsdaten: GO UNITE! AG Inklusion im Forschungsdatenmanagement." In *Praxishandbuch Inklusion in Bibliotheken. Barrierefreier Zugang zu Information, Bildung und Kultur*, herausgegeben von Christiane Felsmann, Belinda Jopp und Anne Sieberns. Berlin/Boston: 673–686. <https://doi.org/10.1515/9783111206943-086> (zugegriffen: 31.07.2025).
- Bernauer, Markus, Norbert Miller und Frederike Neuber (Hg.).** 2018–. *Jean Paul – Sämtliche Briefe digital*. <https://www.jeanpaul-edition.de> (zugegriffen: 31.07.2025).
- Blumesberger, Susanne, Sonja Edler, Eva Gergely, Doris Haslinger und Denise Trieb.** 2022. „Guidelines zur Erstellung barrierearmer Inhalte für Repositorien: als Word-Datei." <https://services.phaidra.univie.ac.at/api/object/o:1430148/download> (zugegriffen: 31.07.2025).
- Bössow, Merle, Andreas Christ, Katrin Henzel und Samuel Wunsch.** 2025. "Den Zugang zu Forschungsdaten inklusiv gestalten. Einblicke in das partizipative Projekt FDM inklusiv an der Universität Kiel." In *Inklusion in Bibliotheken. Barrierefreier Zugang zu Wissen, Bildung und Kultur*, herausgegeben von Anne Sieberns, Belinda Jopp und Christiane Felsmann. Berlin/Boston: 687–698. <https://doi.org/10.1515/9783111206943-087> (zugegriffen: 31.07.2025).
- Campbell, Alastair, Chucks Adams, Rachael Bradley Montgomery, Michael Cooper und Andrew Kirkpatrick.** 2023. "Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2." W3C. <https://www.w3.org/TR/WCAG22/> (zugegriffen: 31.07.2025).
- Cappellotto, Anna und Raffaele Cioffi.** 2024. "Towards an Inclusive and Accessible Digital Scholarly Editing: A Critical Assessment." *Journal of the Digital Humanities Association of Southern Africa (DHASA), Digital Humanities for Inclusion* 5 (1). <https://doi.org/10.55492/dhasa.v5i1.5012> (zugegriffen: 31.07.2025).
- Colón, Randy D., Abigail Goben und Sebastian Karcher.** 2023. "Actually Accessible Data: An Update and a Call to Action." *Journal of Librarianship and Scholarly Communication* 11 (1). <https://doi.org/10.31274/jlsc.15449> (zugegriffen: 31.07.2025).
- Dängeli, Peter und Martin Stuber.** 2020. "Nachhaltigkeit in langjährigen Erschließungsprojekten. FAIR-Data-Kriterien bei Editions- und Forschungsplattformen zum 18. Jahrhundert." *Jahrbuch der Schweizerischen Gesellschaft zur Erforschung des 18. Jahrhunderts* 11: 34–51. <https://doi.org/10.24894/2673-4419.00004> (zugegriffen: 31.07.2025).
- DAIH.** 2024. "Accessibility and Inclusion in Digital Scholarly Editing." *Digital Arena for Inclusive Humanities*. https://daih.eu/research/03_research_A&I_dse/ (zugegriffen: 31.07.2025).
- Del Turco, Roberto Rosselli.** 2011. "After the Editing is Done. Designing a Graphic User Interface for Digital Editions." *Digital Medievalist* 7. <https://doi.org/10.16995/dm.30> (zugegriffen: 31.07.2025).
- Gengnagel, Tessa, Frederike Neuber, Daniela Schulz und Patrick Sahle.** 2022. "Criteria for reviewing the application of FAIR principles in digital scholarly editions. Version 1.1." *RIDE - A review journal for digital editions and resources*. <https://ride.i-d-e.de/fair-criteria-editions/> (zugegriffen: 31.07.2025).
- Hegel, Philipp, Sandra König, Karoline Lemke, Harald Lordick, Daniela Schulz und Lukas Weimer.** 2024. "Let's talk FAIR again. Nachbetrachtung zum zweiten FAIR February." *Text+ Blog*. <https://doi.org/10.58079/1236k> (zugegriffen: 31.07.2025).
- Henzel, Katrin.** 2023. "Vermittlung auf Augenhöhe – Digitale Editionen inklusiv gestaltet." *editio* 36 (1): 72–88. <https://doi.org/10.1515/editio-2022-0003> (zugegriffen: 31.07.2025).
- Lavagnino, John.** 2009. "Access." *Literary and Linguistic Computing* 24 (1): 63–76. <https://doi.org/10.1093/lc/fqn038> (zugegriffen: 31.07.2025).
- Martinez, Merisa, Wout Dillen, Elli Bleeker, Anna-Maria Sichani und Aodhán Kelly.** 2019. "Refining our conceptions of 'access' in digital scholarly editing: Reflections on a qualitative survey on inclusive design and dissemination." *Variants. The Journal of the European Society for Textual Scholarship* 14: 41–74. <https://doi.org/10.4000/variants.1070> (zugegriffen: 31.07.2025).
- UNESCO.** 2021. *UNESCO Recommendation on Open Science*. UNESCO. <https://doi.org/10.54677/MNMH8546> (zugegriffen: 31.07.2025).
- Wilkinson, Mark D., Michel Dumontier und IJsbrand Jan Aalbersberg.** 2016. "The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship." *Scientific Data* 3: 1–9. <https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18> (zugegriffen: 31.07.2025).
- Williams, George H.** 2012. "Disability, Universal Design, and the Digital Humanities." In *Debates in the Digital Humanities*, herausgegeben von Matthew K. Gold. Minneapolis: 202–212. <https://www.jstor.org/stable/10.5749/j.ctttv8hq.15> (zugegriffen: 31.07.2025).

Wunsch, Samuel, Katrin Anna Lehnen, Katrin Henzel und Andreas Christ. 2024. "Offen – frei zugänglich – für alle? Partizipative Ansätze zum barrierefreien Umgang mit Forschungsdaten." *Book of Abstracts - DHd2024. Digital Humanities im deutschsprachigen Raum 2024 (DHd2024)*, 62–66. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10686565> (zugegriffen: 31.07.2025).